

IJODIY TOPSHIRIQLAR-O'QUVCHI TAFAKKURINI O'STIRUVCHI DIDAKTIK OMILI

Tillayeva Nasiba Yo'ldashboyevna

145-son umumiy o'rta ta'lim maktabi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili va adabiyot darslarida o'quvchilarning tafakkurini o'stirishda ijodiy topshiriqlardan didaktik omil sifatida foydalanishning nazariy va amaliy xususiyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy topshiriq, didaktika, ona tili va adabiyot, tilshunoslik, filologiya, aqliy hujum.

O'quvchi tafakkurini o'stirish umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili ta'limining asosiy masalalaridan biridir. Bu masalani hal qilishda ijodiy topshiriqlarga ustuvor o'rin beriladi. Bunday topshiriqlar amaliy o'ragitilmoqchi, yoki mustahkamlanmoqchi, nazariy ma'lumot taqozasida mavzusiga mos tanlangan mashqlar tizimi-o'quv topshiriqlaridir. Ular oddiydan murakkabgacha, ma'lumdan noma'lumga, osondan qiyinga yo'naltirish singari pedagogik texnologiyatalablariga ham javob berishi lozim. Masalan, biror lisoniy hodisa haqida xulosa chiqarish: *berilgan so'z juftlarida tutuq belgisi, ko'chish belgisining vazifasi haqida aqliy hujum*. Biror kichik matn yoki maqolalarning mazmunini sharhlash kabilar.

Dars jarayonida ijodiy topshiriqlar orqali o'quvchilar til hodisalarini kuzatadilar, qiyoslaydilar, o'xshash va farqli tomonlarini aniqlab, guruhlaydilar. Nihoyat, DTS da ta'kidlanganidek, berilgan materiallar yuzasidan o'qituvchi yordamida hukm chiqariladi. Tafakkurni o'stiruvchi ijodiy topshiriqlar mazkur muammo yuzasidan maxsus tadqiqot olib borgan olimlarning fikricha, birinchidan, o'quvchini izlash, qidirish, noma'lumni topishga undashi kerak. Ikkinchidan, muammo murakkablasha borib, o'quvchi aqli, farosatini bosqichma-bosqich rivojlantirib borishi, to'rtinchidan, o'quvchining hukm, xulosa va umumlashma hosililishiga yo'naltirishi lozim. Nihoyat, ish jarayonida o'quvchiga o'zidagi bilimning etarli emasligini anglatishi, yangi bilim olishga undashi zarur.

Filologiya fanlari nomzodi dotsent Muhammad Saidov bu o'rinda ta'lim jarayoni pirovard natijasi uchun g'oyat to'g'ri xulosaga kelgan. Ta'kidlash joizki, tilning fonetika, morfologiya, leksikologiya qismlari yuzasidan darslar qoida, ta'rif bilan boshlanmasdan, berilgan gap, so'zlar tahlili bilan boshlanib, bosqichma-bosqich, bir faoliyat usulidan ikkinchi faoliyat usuliga, masalan, kuzatishdan guruhlashga, qiyoslashdan o'xshash va farqli tomonlarini aniqlashga, guruhlashdan umumlashmalar hosil qilish shaklida tuziladi. Bunday mustaqil faoliyat turlari

o'rganilayotgan til hodisalarining mohiyatini anglashni osonlashtiradi. O'quvchi bilim, malakani mehnat bilan uqib oladi.

Manbalarda 5-sinf o'quvchilari uchun tafakkurini o'stiruvchi ijodiy mashqlarnig-topshiriqlarning 15 ta turi sanalgan. Ular bizning statistik tasnifu tahlillarimizga ko'ra 5-sinf «Ona tili» darsliging «Muqaddima» va izchil kursida berilgan aksariyat mavzular da qo'llanish mumkin bo'lgan topshiriqlar namunalari sirasiga kiradi.

Mazkur paragrafda ulardan ayrim namunalarni aynan beramiz.

1-topshiriq.

A) kesimga so'roq berib, egani tiklang o'qidi, ishladi.

B) hosil bo'lgan sodda yig'iq gapni kesimdan so'roq berib kengaytiring: Erkin o'qidi. Bolalar ishlashdi. Erkin kitob o'qidi. Bolalar dalada ishlashdi va boshqalar.

2-toshiriq. Berilgan mustaqil so'zlarni ot, fe'l, sifat, son, ravish, ormosh kabi uyalarga ajrating. Bu uyalarni mustaqil davom ettiring: traktor, haydaydi, o'nta, mardona, bizlar, chiroyli, dada, bu, do'st, bizlar va b.

3-topshiriq. *Uzum, gul, ko'kat* kabi umumiy ma'noli so'zlarning xususiy ma'nosini-uyadoshlarini toping. Namuna: *uzumlar: charos, toifi, kelinbarmoq...*

Ilon zahridan dori tayyorlanadi. Bu ilonlarning orasida yashab bo'lmaydi. Usuliyotchi olim tavsiya qilgan ijodiy topshiriqlarning qolgan 10 tasi ham 5- sinfda o'rganiladigan til sathlariga oid darslikda qayd qilingan o'quv topshiriqlarining didaktik talablariga mos keladi. Ulardan 9, 10-toshiriqlar dars jarayonida ijodiy topshiriqlarni didaktik xarakterdagi grammatik o'yin tarzida tashkil qilishga tipik namunadir: Adashgan harflarni joyiga qo'yish va tovushlarning almashinishi nimalarga olib kelishini tushuntiring:

It yashaydi okenda, sharpa turar taxmonda.

Palak yozdi bir tovoq ko'tara olmadim biroq.

(kit-it, sharpa-ko'rpa, tovoq-qovoq kabilar).

Xullas, bunday ijodiy toshiriqlarning juda ko'p turlari hozirgi kunda amaliyotga kirib kelmoqda. Tafakkurni rivojlantiruvchi mazkur topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilar yangidan o'rganilayotgan yoki mustahkamlanayotgan, nazorat qilinayotgan til hodisalarini aqliy faoliyatidan, tafakkur «elagidan» o'tkazishib, ijodiy faoliyat ko'rsatishlarini bosqichma-bosqich takomillashtira boradilar. Eng muhimi, ularning so'z boyligi osha boradi. So'z boyligi esa mustaqil ijodiy faoliyatning asosiy vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Yo'ldasheva "Zamonaviy ta'limda interfaol dars", Toshkent., 2008 yil.
2. D.V.Safin, R.G. Musina "Ta'lim berish va o'qitishning interfaol usullari" o'quv qo'llanma, 1-modul.

3. “O’zbek tili ta’limini takomillashtirishning dolzarb masalalari”, doimiy ilmiy-metodik anjumani materiallari. A. Navoiy nomidagi O’zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti., Toshkent-1991-2011 yillar.
4. “Til va adabiyot ta’limi” jurnali, 2011 yil 5-6 sonlar

